

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15277080>

**ЧИ Є ПЕРЕВИХОВАННЯ «ЕТИКОЮ ПІКЛУВАННЯ»?
(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Е. БЕРДЖЕСА
«МЕХАНІЧНИЙ АПЕЛЬСИН»)**

Марьям МОХАММАД

(ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-9042-466X>

Mariam Mokhammad. Is there a re-education by 'Ethics of Care'? (based on Anthony Burgess's novel A Clockwork Orange). Anthony Burgess's novel A Clockwork Orange belongs to the dystopian genre and explores the complex relationship between the individual and society. The author examines the issue of forced adaptation to social norms and the impact of coercion on human free will. The protagonist, Alex, undergoes a system of forced re-education that not only strips him of his aggressive nature but also destroys his individuality. Burgess raises important philosophical questions: Does society have the right to interfere with a person's mind for the sake of the "greater good"? Can violence ever be justified, if it serves social order? Through the process of "rehabilitation," Alex loses his ability to make independent moral choices, and after the procedure, he becomes a tool for political manipulation. This highlights the idea that society can not only suppress individuality but also exploit people for its own interests. The author of the novel challenges readers to consider: where the boundary lies between freedom and coercion, between good and evil, between morality and control. Burgess does not provide a clear answer, but he leads the reader to conclude that true morality is only possible when a person has the freedom to choose, even if that choice is not always perfect.

Keywords: Anthony Burgess, education, re-education, ethics of care, freedom to choose.

У романі Е. Берджеса (1917-1993) «Механічний апельсин» (1962) осмислюється процес становлення особистості, в якому автор зображує і агресивного індивіда, і негативний вплив соціуму на людину. Вищезазначений твір – це не лише тривожне зображення насильства, соціального контролю та свободи волі, а й потужна платформа для роздумів про моральні дилеми сучасного суспільства. Однією з ключових ідей, яку можна осмислити через призму етики піклування, є проблема взаємодії між особистістю та суспільством, особливо коли йдеться про насильницьке втручання в особистісний простір індивіда під приводом «добра». Стосунки людини і оточуючого середовища завжди є складними. Незважаючи на те, що індивідууми є соціальними створіннями, адаптація до людської спільноти у кожного різна, та іноді взагалі неможлива, оскільки на це впливають різні чинники.

Зараз у суспільстві є проблема толерантності у взаємодії людей, у вияві турботи з боку суспільства до індивіда, і навпаки. Один із ключових аспектів, який розглядається в романі, – це проблема насильства та примусу як засобу адаптації особистості до суспільних норм. У зазначеному творі Ентоні Берджес показує, що спроба насильно змінити людину, позбавити її свободи вибору, навіть заради добра, може мати катастрофічні наслідки. Головний герой, Алекс, проходить через процес «перевиховання», що насправді є не виправленням, а позбавленням його особистісної сутності.

Це змушує замислитися над тим, наскільки суспільство має право втручатися в особистісний простір людини, та чи може воно вирішувати, що є «правильним» чи «неправильним» способом існування. У реальному житті питання толерантності, свободи вибору та відповідальності кожного за свої вчинки залишаються актуальними. Чи має право суспільство змінювати індивіда силоміць? Чи можливо створити гармонійне середовище без примусу?

Автор роману «Механічний апельсин» не дає однозначної відповіді, але він змушує замислитися над тим, де знаходиться межа між свободою та відповідальністю, між мораллю та насильством, між добром та злом.

Один із найяскравіших прикладів у романі, що ілюструє проблему насильницької адаптації людини до суспільства, – це процедура так званого «методу Людовіка». Алекс, головний герой, молодий хлопець, разом із друзями вчиняє акти жорстокості, зневажаючи суспільні норми. Однак після арешту та участі в експерименті з примусового «перевиховання», він втрачає можливість вільно обирати життєві принципи, що відбивають поняття добра і зла. Його буквально змушують відчувати фізичний біль при думці про насильство, що, на думку влади, має зробити його «правильним» членом суспільства.

Проте цей метод не робить його моральною людиною – він лише позбавляє його можливості приймати рішення. Це яскраво ілюструє проблему, коли суспільство, прагнучи контролювати індивіда, позбавляє його свободи волі, а отже, і людяності. У підсумку, коли Алекс втрачає здатність захищатися, він сам стає жертвою – його б'ють колишні друзі, яких він раніше пригнічував, а також жорстоко принижують поліцейські, які мали б його захищати. І тут постає ще одна проблема – безпеки у суспільстві. Що може протистояти злу та насильству? Сила та жорстокість?

Важливим є, на нашу думку, висловлювання головного героя: «Причин добра вони не дошуковуються, чому ж тоді так ревно досліджують протилежне? Люди бувають добрі, бо їм це до вподоби, тут нічого не вдієш – так само як і в протилежному випадку. Я особисто схиляюся до протилежного. Навіть більше, зло взагалі притаманне людині, коли вона залишається *адінокай*. А людину ж бо створив Господь Бог – це його велика гордість і *радість*. Немає “я” – немає зла. Тобто уряд, суди, школи виступають проти зла, бо заперечують саме “я”. А чи вся наша сучасна історія – не боротьба “маленьких людей” проти цих велетенських машин? Я кажу серйозно, братва. Але все, що я роблю, я роблю через те, що воно мені до вподоби». (Burgess, 2019, pp. 40-41)

Асоціативний ланцюжок ЛЮДИНА / ОСОБИСТІСТЬ / Я розриває зв'язки, коли герой замислюється над тим, Чи Я є людина? Чи ЛЮДИНА це ОСОБИСТІСТЬ?

Таким чином Алекс розмірковує над тим, що справжнє зло не просто існує – воно природне для людини. Він стверджує, що суспільство, створюючи закони та інституції, насправді бореться не з самим злом, а з людською індивідуальністю, намагаючись її придушити. Його слова змушують замислитися: чи дійсно влада прагне добра, чи вона лише контролює людей, позбавляючи їх власного «я»? Чи можна вважати систему моральною, якщо вона нав'язує добродесність примусом?

Ще один важливий приклад – ставлення суспільства до Алекса після процедури. Його стан використовують у політичних інтригах, демонструючи суспільству провал реабілітаційної програми. Тим самим дискредитують метод «перевиховання», але водночас ніхто не дбає про нього як про особистість, що можна спостерігати через розмову хлопця з представниками політичної партії: «Мене мордували у в'язниці, рідні батьки зі своїм нахабним пожилцем вигнали з власного дому, відлупцювали діди, ледь не вкоротили віку полісмени... То чи мені заплатять за це? – Тут утрутився *мужик* на прізвище Рубінштейн: – Ось побачиш, хлопче: партія не забуває про зроблені їй послуги. Ні, ні. Коли все закінчиться, тебе чекатиме приємна несподіванка. Зажди, і сам побачиш. – Я хочу лише одного, – закричав я, – стати нормальним, здоровим хлопцем, як колись, розважатися зі справжніми *дружбанамі*, а не з тими *паскудніками*, що тільки вважають себе пацанами. Ви можете це зробити? Чи хтось здатний повернути мені те, що я мав?». (Burgess, 2019, p. 157)

Ця цитата яскраво ілюструє, як Алекс, втративши свою агресивність і ставши «жертвою» державного експерименту, стає інструментом у політичній грі. Його не сприймають як особистість – лише як засіб для досягнення цілей. Це підкреслює головну ідею роману: суспільство може не лише придушувати індивіда, а й маніпулювати ним у власних інтересах.

Отже, твір «Механічний апельсин» Е. Берджеса демонструє, що нав'язування моральності через примус не є ефективним, а лише спричиняє нові форми насильства. Справжня людяність можлива лише тоді, коли людина має свободу вибору, навіть якщо це означає можливість помилятися.

References:

- Burgess, A. (2019). *Mekhanichnyi apelsyn* [A Clockwork Orange]. Kyiv : Ridna mova [in Ukrainian].
- Kryvoruchko, S. (2024). The Value of the *Books* (Robert M. Sonntag's novel *Scanners*). *Bibliotekar Zpodlaski*, Vol. 65, No. 4, 383–398 [in Poland]. DOI: <https://doi.org/10.36770/bp.984>
- Retrieved from: <https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/article/view/984>
- Maksymenko, S. (2008). *Zahalna psykholohiia* [General Psychology]. Kyiv : Tsentruchovoi literatury [in Ukrainian].
- Radchuk O. V. (2023). Filosofiia vykhovannia H. S. Skovorody – oriientyr dlia suchasnoho vchytelia. *Osvita zberezhe Ukrainu: materialy II Vseukrainskykh Prokopenkivskykh chytan* (Kharkiv, 14 cherv. 2023). Kharkiv : Nats. Ped. Un-t im. H.S. Skovorody, 219–223.
- Stryzhakov, A. (2022). Sotsium ta liudyna [Society and the Individual]. *NAUKOVI ZAPYSKY*. Kropyvnytskyi : Tsentralnoukrainskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Volodymyra Vynnychenka [in Ukrainian].